

Los Santos y La Mesa de Xerira (Santander, Colombia): patrimonio y geodiversidad de la región

Los Santos and La Mesa de Xerira (Santander, Colombia): Heritage and Geodiversity of the Region

Gelvez, J.¹; Rodríguez, K.¹; Barajas, D.¹; Zafra Otero, D.¹; Tarazona, J.¹

Resumen

El patrimonio de la geomorfología santandereana tiene por insignia al Cañón del Chicamocha, el cual tiene una exposición vertical de rocas de cientos de metros. Las tierras cercanas a este paisaje majestuoso sirvieron de resguardo indígena en épocas precolombinas para las diferentes culturas que habitaron estas zonas, hoy en día aún se tienen dudas de su verdadera distribución y de sus verdaderos custodios, es trabajo de la ciencia aplicada a la historia de la tierra y del hombre emprender esta reconstrucción, que indudablemente dará resignificación a nuestra cultura y una alternativa para el desarrollo sostenible enfocado en el aprovechamiento y geoconservación del patrimonio de la región. Los Guane fueron un grupo indígena que abarcó el margen oriental del bajo Río Saravita (hoy llamado Río Suárez), la Mesa de Xerira (hoy Mesa de Los Santos) y una parte de la ribera izquierda del Río Sogamoso, en el Cañón del Chicamocha. En este territorio originalmente Guane se han descubierto desde hace varias décadas distintas cuevas, las cuales por codicia e ignorancia de sus visitantes han perdido gran cantidad de elementos de inigualable valor para el patrimonio cultural e histórico del Gran Santander. Estas grutas distribuidas en las diferentes veredas del municipio de Los Santos (Santander, Colombia) deben su origen a diversos procesos geológicos (kársticos, tectónicos), son de poca extensión, siendo la Cueva El Borboso (pseudokarst) la de mayor extensión, con 86 metros de desarrollo. Esta cueva descubierta por habitantes de la zona en 1939, correspondió a una cámara funeraria indígena que albergaba restos de cuerpos humanos (algunos momificados), armas, utensilios, joyas, telares, de los cuales hoy quedan pocos vestigios.

Palabras clave: Geomorfología. Cañón. Chicamocha. Guane. Patrimonio.

1. Semillero de Investigación de Patrimonio Geológico. Escuela de Geología. Universidad Industrial de Santander.
E-mail: patrimoniogeologicouis@gmail.com

Abstract

The heritage of the Santanderean geomorphology has as a badge the Chicamocha Canyon, which has a vertical exposure of rocks of hundreds of meters. The lands close to this majestic landscape they served as an indigenous reservation in pre-Columbian times for the different cultures that inhabited these areas, today there are still doubts about their true distribution and their true custodians, it is the work of science applied to the history of the earth and of man undertake this reconstruction that will undoubtedly give resignification to our culture and an alternative for sustainable development focused on the use and Geo-preservation of the Heritage of the region. The Guane were an indigenous group that encompassed the eastern margin of the lower Saravita River (renamed Suárez River), the Mesa de Xerira (now Mesa de los Santos) and a part of the left bank of the Sogamoso River, in the Chicamocha Canyon. In this originally Guane territory several caves have been discovered for several decades where, due to the greed and ignorance of its visitors, a great amount of elements of incomparable value for the cultural and historical heritage of Gran Santander have been lost. These caves distributed in the different paths of the municipality of Los Santos (Santander, Colombia) owe their origin to various geological processes (karstic, tectonic) and are of little extension, being the El Borboso Cave (Pseudokarst) the largest, with 86 meters of development this cave discovered by inhabitants of the area for 1939, corresponded to an indigenous burial chamber housing remains of bodies (some mummified), weapons, utensils, jewelry, looms of which today there are few vestiges.

Keywords: Geomorphology. Canyon. Chicamocha. Guane. Heritage.

INTRODUCCIÓN

Los Guane fueron un pueblo indígena cuya cronología corresponde a los siglos X-XII al siglo XVI d.C. Esta comunidad se ubicó al margen oriental del bajo Río Suárez (en lengua Guane Río Saravita), la Mesa de los Santos (en lengua Guane Mesa de Xerira) y una parte de la ribera izquierda del Río Sogamoso, en el Cañón del Chicamocha (figura 1) (Navas y Angulo, 2010; Pita, 2013), territorios actualmente conocidos como Los Santos, Jordán, Guane y Cabrera, hasta la unión del Río Charalá o Fonce y el Río Suárez, en el departamento de Santander.

Navas & Angulo (2010) y Moreno (2012), coinciden en que los lugares de entierro en la Mesa de Xerira poseen dos patrones: el primero consiste en agujeros artificiales hechos sobre las planicies o pendientes poco

pronunciadas de la meseta, muchas veces debajo de lajas de piedra (caliza o arenisca que son las comunes en el lugar) a modo de oquedades; estos sitios se hallan señalizados por piedras en superficie (casi siempre diferentes a las de las cercanías de la tumba), así como con “riego” (llamado así por los lugareños) que son piedras pequeñas muy particulares, de un color café o rojo oscuro, brillantes y pulidas, que quizás empleaban para señalar el lugar del enterramiento con fines de culto, de respeto o según algunos para que se supiese que allí ya no se podría enterrar a alguien al estar el lugar “ocupado” por otro u otros difuntos. En este tipo de entierros, al quedar expuestas las tumbas al sol y al agua que se filtra por la tierra, no es común encontrar en buen estado los restos óseos y objetos generalmente cerámicos.

El segundo patrón de enterramiento consistía en aprovechar las paredes rocosas o abrigos

Figura 1. Panorámica del Cañón del Chicamocha (Geomorfología fluvial).

(comúnmente cuevas), donde se preservan por sus condiciones climáticas los restos y objetos culturales; pudo ser que esta segunda opción perteneciese a personas con un mayor nivel social que el primero.

El territorio Guane fue estudiado esporádicamente por algunos investigadores en el siglo XX, pero no se hizo nunca un trabajo de contextualización, o bien, de reconocimiento de todos los sitios arqueológicos (que son cientos), y de todas las pinturas rupestres y los pictogramas. Asimismo, son escasos los registros de hallazgos, las dataciones e interpretaciones minuciosas; de manera que se podría estudiar cada descubrimiento en un contexto histórico (Leveratto, 2009).

En la Mesa de los Santos se encuentra gran cantidad de tumbas indígenas, en la mayoría de los casos aprovecharon grutas y cuevas naturales donde construyeron sus complejos funerarios. Los hallazgos recopilados en este artículo confirman la importancia de este municipio por su gran cantidad de contenido

arqueológico y el gran potencial turístico de este territorio. A su vez, el patrimonio del municipio no solo está basado en arqueología, sino que también tienen bienes muebles e inmuebles paleontológicos y geológicos de gran interés. Lastimosamente la mayoría del patrimonio con el que cuentan los habitantes ha sido saqueado durante décadas, generando problemas sociales y demostrando una falta de identidad cultural. La academia está llamada a investigar con urgencia de una manera holística el patrimonio y generar discursos y conceptos alrededor de la organización del patrimonio, que lleguen a la gente y sirvan para su promoción, y la sociedad civil a reunirse más para conformarlas (Cabrera & Vidal, 2017)

Este trabajo pretende dar a conocer una pequeña parte del patrimonio natural, arqueológico, geológico, paleontológico y cultural reportado en la “Mesa de Xerira”; para que sea conocido por sus habitantes que a su vez serán los encargados de velar por su protección y su buen uso. Finalmente, se propone la creación de un museo o centro de interpretación que

abarque todas estas áreas de interés y que tenga en ella todo el patrimonio mueble del municipio que ha sido extraído de su lugar original; brindando un desarrollo sostenible con turismo, cultura y ciencia.

METODOLOGÍA

Consistió en una recopilación de información a partir de bases de datos locales con la que se inventariaron cuevas, grutas, abrigos rocosos reportados en el municipio de Los Santos - Santander y, su importancia patrimonial, principalmente en arqueología (yacimientos arqueológicos) (figura 2). A su vez, se realizaron diferentes salidas de campo para conocer y cartografiar algunas de estas cavidades como El Borboso (Gelvez *et al.*, 2018), esperando sean el inicio de un gran cúmulo de futuras investigaciones científicas en el sector. Pocos son los lugares reportados en los que existen sus coordenadas geográficas, hecho que imposibilita la creación de un Sistema de Información

Figura 2. Material extraído de su lugar de origen. (a) Material cerámico que reposa en la inspección de policía del municipio, (b y c). Usos, telares, narigueras de oro y corozo, hachas, piedras de amolar, collares, lanzas, huesos, entre otros materiales en manos de un habitante de Bucaramanga-Santander.

Geográfico (SIG) que permita visualizar e inventariar de mejor manera el patrimonio con el que cuenta la región. La visita a dichos lugares reportados, representan un trabajo en deuda.

RESULTADOS

En la tabla 1 (Ver Anexo 1) se realiza una recopilación del estado del arte de los registros de manifestaciones Guane y su importancia en la Mesa de Xerirá, los cuáles permiten realizar una reconstrucción de la forma en la que vivían estos grupos indígenas. Además, se encontraron valoraciones de puntos de interés geológico realizados por Mantilla, E & Villabona, J. (2013) y por Rozo (2013); estos permiten evidenciar la diversidad geológica de la zona, ya que esta presenta un buen registro estratigráfico el cual permite reconstruir la historia evolutiva de la zona; también muestra diferentes procesos geológicos que la afectan y sus resultados finales, siendo posible la enseñanza de estos y sus consecuencias a la población aledaña y turistas de la zona.

Con estos reportes podemos demostrar la alta geodiversidad y potencial turístico con el que cuenta el área de la Mesa de Los Santos, el cual necesita de la creación de un SIG donde se agrupen estos puntos y la valoración de estos posibles LIG con la nueva metodología adoptada por el Servicio Geológico Colombiano para la Valoración del Patrimonio Geológico que contribuirá a su correcta gestión y aprovechamiento.

Las cuevas presentes en esta región brindan gran información del pasado histórico de nuestra cultura indígena, y de la tectónica reciente de la zona; son cuevas de bajo potencial turístico debido a su difícil acceso e ingreso a estas; sin embargo, es de gran importancia el estudio de estos lugares con el fin de recuperar el valor y conservación de la historia y nuestras riquezas, con el fin de evitar saqueos como los

Figura 3. (a) Cráneo Guane hallado en la Cueva El Borboso (b) fósiles de cefalópodos y gasterópodos hallados en el yacimiento fosilífero de El Diamante (c) Restos óseos de la Cueva El Regadero.

anteriores, ya que para el país es necesario el conocer su historia y apropiarse de ella.

CONCLUSIONES

El área de la Mesa de los Santos o de Xerirá y el municipio de Los Santos conservan un registro arqueológico invaluable de la etnia indígena Guane, estos sitios representan una gran oportunidad de desarrollo científico debido a la calidad de algunos lugares.

Con más de 10 cavidades reportadas, esta región de Santander presenta un gran valor referente al patrimonio natural, cultural y antropológico, el cual necesita del desarrollo de más estudios científicos multidisciplinarios con las temáticas relacionadas en la zona de estudio.

Los potenciales sitios de interés geológico reportados en trabajos pasados, necesitan ser revalorados con la metodología que adopte el

Servicio Geológico Colombiano para la valoración del patrimonio geológico, antropológico y paleontológico mueble e inmueble, según corresponda.

Es deber de toda la comunidad conocer y velar por el cuidado de su patrimonio, en el caso de Los Santos se hace necesaria la creación de un museo que: albergue todos los objetos que han sido saqueados de las cuevas para realizar educación con los mismos, y se continúe investigando todo el patrimonio con el que cuenta esta región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabrera, A.; Vidal, A. (2017). Organización del patrimonio cultural en Colombia: Una categoría inexplorada. *Historelo, Revista de historia regional y local*.
- Cardale de Schimpff, M. (1987). Informe preliminar sobre el hallazgo de textiles y otros

- elementos perecederos, conservados en cuevas en purnia, Mesa de los Santos. *Boletín de Arqueología*. Vol 2, Num. 3.
- Gelvez, J. Rodríguez, K. Tarazona, J. Castellanos, C. (2018). Cueva El Borboso (Los Santos, Santander) vestigios de un pasado arrebatado. II Simposio Internacional del Karst (2018)
- Leveratto, Y. (2009). El descubrimiento de la tumba del Cacique Guanentá. *La casa del libro total Bucaramanga*
- Mantilla, E.; Villabona, J. (2013). Itinerario geológico entre el municipio de Piedecuesta - Peaje Mesa de los Santos, Santander: Aprovechamiento del patrimonio Geológico. Trabajo de grado modalidad investigación, Universidad Industrial de Santander.
- Moreno, L. (2012). Una aproximación a la sociología religiosa de la cultura prehispánica Guane: muerte y prácticas funerarias. *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*, Volumen 17-1, pp: 13-25.
- Moreno, L. (2012). Arqueología del Nororiente Colombiano. Los teres: un sitio de asentamiento de las culturas prehispánicas Preguane y Guane. *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*, Volumen 17-2, pp: 115-142.
- Navas, A. & Angulo, E. (2010). Los Guanes y el Arte Rupestre Xerireense. *La Casa del Libro Total Bucaramanga*.
- Navas - Corona, A. & Acevedo M. D. (2010). Entre rostros y tumbas. *La casa del libro total Bucaramanga*.
- Pita, R. (2013). Vestigios de la lengua Guane: una aproximación al fenómeno del mestizaje idiomático en: Santander. *Revista Lingüística y Literatura*, n. 63, pp: 295-316.
- Rozo, J. (2013). Propuesta Metodológica para el Inventario del Patrimonio geológico en el Cañón del Chicamocha. Trabajo de grado modalidad investigación, Universidad Industrial de Santander.
- Schotellius, J.; Carvajal, M. (2005). El mundo Guane: pioneros de la arqueología en Santander: Justus Wolfram Schottelius, Martin Carvajal. *Gobernación de Santander & UIS*.